

XITOIY TILIDAGI LATIFALARDAGI OBRAZLAR
LINGVOKULTUROLOGIK AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590101>

Matchonova Dinora Matkarimovna

O`zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti

2-bosqich magistranti

Annotatsiya. *Mazkur maqola doirasida xitoy tilidagi latifalardagi obrazlarning lingvokulturologik ahamiyati tahlilga tortilib, xitoy latifalaridagi mavzular va obrazlar haqida, uning lingvokulturalariga xos bo'lgan universal mavzular va obrazlarning muhim jihatlari yoritilgan.*

Kalit soʻzlar. *latifa, lingvokulturologiya, obraz, xususiyat, hajv, mifologik personaj.*

Abstract. *This article analyzes the linguocultural significance of images in Chinese anecdotes, discusses the themes and images in Chinese anecdotes, and the important aspects of universal themes and images specific to its linguocultures.*

Keywords. *anecdote, linguoculturology, image, feature, humor, mythological character.*

Xitoy tilidagi latifa matnlarning obrazlari ko'pincha taniqli tarixiy shaxslarga, shu jumladan xitoy miflari, romanlari, multfilmlari va boshqalar qahramonlariga aylanadi.

Tahlil qilingan xitoy hajviy matnlarida quyidagi obrazlar qayd etilgan:

a) mifologik personajlar: Budda, Kuan-yin, Yan Vang, Chang E;

b) mashhur asarlar qahramonlari: Liu Bei, Cao Cao, Chjuge Liang, Ah Dou, Vu Dalan, Sun Vukong, Chju Bajie, Sha Sen, Yang Guifei, Xi Shi, Vang Zhaojun, Diao Chan, Bo'z bo'ri va uchta qo'zi;

v) tarixiy shaxslar: Liu Bei, Cao Cao, Chjuge Liang, Ah Dou, Yang Guifei, Si Shi, Van Zhaojun, Diao Chan, Du Fu, Li Bo, Lu Xun, Lei Feng;

d) zamonaviy mashhur shaxslar: Liu Dexua, Chjou Zelong, Yao Ming, Li Gan;

e) jamoaviy tasvirlar: Xiu sai, Xiao Ming, folbin-geomanser.

Masalan, mashhur asarlar qahramonlaridan Sun Ukun (孙悟空) – “G‘arbiga sayohat” (1590) qissasi qahramoni, u maymunlar qirol bo‘lgan va Hindistondan Xitoyga buddist sutralarini olib kelgan. Uning sehrli tayog‘i bor edi, u sehrli harakatlarni amalga oshiradi. Vaziyatga qarab yuzlarini o‘zgartirish qobiliyati (jami 72

ta yuz) o‘z yurtiga olib borish yo‘lidagi barcha to‘siqlarni yengib o‘tishga yordam berdi¹.

一位女人给红娘问她对男性的要求。她说：“首先，要毛发旺盛，体现男人气质。其次，要一变就能变出车来，再一变变出房来，有必要的話，再一变变出钱来，其三要从未结过婚。”红娘想了想，说：“我觉得有适合人选 - 孙悟空！”

Yī wèi nǚrén gěi hóngniáng wèn tā duì nánxìng de yāoqiú. Tā shuō: “Shǒuxiān, yào máofǎ wàngshèng, tíxiàn nánrén qìzhì. Qícì, yào yī biàn jiù néng biàn chū chē lái, zài yī biàn biàn chū fáng lái, yǒu bì yào de huà, zài yī biàn biàn chū qián lái, qí sān yào cóng wèi jiéguò hūn.” Hóngniáng xiǎng le xiǎng, shuō: “Wǒ juéde yǒu shìhé rénxuǎn - sūnwùkōng!”

Kulrang bo'ri va uchta qo'zi (灰大狼, 喜羊羊, 美羊羊, 懒羊羊) mashhur zamonaviy xitoy multfilmi ertakining "Qo'y va kulrang bo'ri Syanyan" 《喜羊羊与灰大狼》 qahramonlari bo'lib, ular ko'pincha bolalar hazillarida qahramonlar rolini o'ynaydi. Multfilmning bosh qahramonlari - Kulrang bo'ri va qo'zilar Xiyanyan, Meiyan va Lanyanyanlardan tashqari, ba'zida boshqa qahramonlar ham hazillarda tilga olinadi: Xandanyan bo'rining xotini, Syaoxui bo'rining o'g'li, shuningdek, boshqa qo'zilar, ularning har biri o'ziga xos belgilar bilan ta'minlangan. Nomlangan belgilarni hazillarda birgalikda va alohida topish mumkin. Misol uchun, Meyang va Feiyan qo'ylarining hayotidan parcha tasvirlangan quyidagi latifada kulgili effekt aldangan umidlar orqali erishiladi: Meinyan Feiyaning o'z maktabida badminton o'ynash bilan mashhur deb o'ylagan, ammo u shunday bo'lib chiqadiki u beadabligi bilan mashhur bo'ladi:

一天沸羊羊和美羊羊在打羽毛球，沸羊羊说：“那你要小心，我的技术可是全校出名的。”美羊羊说：“啰嗦什么，快点打球。”沸羊羊发球的时候不小心把球拍扔到了美羊羊的眼里，美羊羊说：“你是打球还是打人呀？还说自己是全校出名的呢！”“没错呀，我确实是全校出了名的拿不住球拍的。”沸羊羊说。

Yītiān fèi yáng yáng hé měi yáng yáng zài dǎ yǔmáoqiú, fèi yáng yáng shuō: “Nà nǐ yào xiǎoxīn, wǒ de jìshù kěshì quánxiào chūmíng de.” Měi yáng yáng shuō: “Luōsuǒ shénme, kuài diǎn dǎqiú.” Fèi yáng yáng fāqiú de shíhòu bù xiǎoxīn bǎ qiú pāi rēng dào le měi yáng yáng de yǎn lǐ, měi yáng yáng shuō: “Nǐ shì dǎqiú háishì dǎ rén ya? Háishuō zìjǐ shì quánxiào chūmíng de ne!” “Méi cuò ya, wǒ quèshí shì quánxiào chūle míng de ná bù zhù qiú pāi de.” Fèi yáng yáng shuō.

Tarixiy shaxslar.

¹ 穆, 莹 (Му Ин). 幽默: 生命的支点: 鲁迅、老舍、林语堂的幽默观和幽默艺术 (Юмор: точка опоры в жизни. Искусство юмора и юмористическая картина мира Лу синя, Лао Шэ, Линь Юйтана): 论文学位: 硕士 论文专业: 中国现当代文学 / 穆莹. — 大连: 辽宁师范大学, 2003. — 33 页.

Cao Cao (曹操) (155 - 220) - Xan sulolasi davrida yashagan harbiy rahbar, "Uch podshohlik" (1330 - 1400) romani qahramoni - Xitoy tarixidagi davrni tasvirlaydigan to'rtta yirik asardan biri, bir-biri bilan urushayotgan uchta davlat haqida. Romanda qahramon Cao Cao salbiy personaj sifatida namoyon bo'ladi². Hajviy matnlarda Cao Caoning ikkiyuzlamachilik, shafqatsizlik, o'z harbiy maqsadlariga erishish uchun ma'noli ishlarga borishga tayyorlik, intrigalar kabi fazilatlarini masxara qilinadi. Quyidagi parchada talaba tom ma'noda: "Ular Cao Cao haqida gapirishni boshlashlari bilanoq, u keldi"(说到曹操曹操就到) iborasini to'g'ridan-to'g'ri tushunadi, aslida bu majoziy ma'noga ega bo'lgan maqol: "Ko'z oldida yorug'lik" deb tushuniladi:

国外汉语听力考试：小王和小刚正在谈论小红，这时，说曹操曹操到。问：这时谁到了？答：曹操！
Guówài hànyǔ tīnglì kǎoshì: Xiǎo wáng hé xiǎo gāng zhèng zài tánlùn xiǎo hóng, zhè shí, shuō cáocāo cáocāo dào. Wèn: Zhè shí shéi dào le? Dá: Cáocāo!

Latifalarda keltirilgan tarixiy shaxslarga yana ko'p misollar keltirishimiz mumkin, masalan Chjuge Liang (诸葛亮) (181 – 234 yy.) - siyosiy va harbiy arbob, Tan sulolasida yashagan "Xitoyning to'rt buyuk go'zalidan" biri Yang Guifey (杨贵妃) (719-756) imperator Li Tangning rafiqasi, keyinroq imperator Syuan Zongning xotinlaridan biri bo'lgan, Lei fen (雷锋) (1940 – 1962) — erta yoshda ota-onasiz qolgan va Xitoy xalq ozodlik armiyasi tomonidan tarbiyalangan yosh yigit va hokazolar.

敬老院里来了学雷锋的义务理发队，帮老爷爷、老奶奶理发。老人们可兴奋啦，“可以高高兴兴、干干净净过新年了！”。披肩长发的老奶奶变成了短发老太。第二天又来了一支学雷锋的义务理发队！于是再理一次发，短发老太变成了平头老太。第三天再有学雷锋的义务理发队来，敬老院只能把大门关得紧紧的，老奶奶惊叫：“头发不能再剪啦，否则我要变成光头尼姑了。”

Jìnglǎoyuàn lǐ láile xué léifēng de yìwù lǐfǎ duì, bāng lǎo yéyé, lǎonǎinai lǐfǎ. Lǎorénmen kě xīngfèn la, “kěyǐ gāo gāoxìng xìng, gàn gānjìng jìng guò xīnniánle!” Pījiān zhǎng fā de lǎonǎinai biàn chéngle duǎnfǎ lǎo tài. Dì èr tiān yòu láile yī zhī xué léifēng de yì wù lǐfǎ duì! Yúshì zài lǐ yīcì fā, duǎnfǎ lǎo tài biàn chéngle píngtóu lǎo tài. Dì sān tiān zài yǒu xué léifēng de yì wù lǐfǎ duì lái, jìnglǎoyuàn zhǐ néng bǎ dà mén guān dé jǐn jǐn de, lǎonǎinai jīng jiào: “Tóufǎ bùnéng zài jiǎn la, fǒu zé wǒ yào biàn chéng guāngtóu nígūle.”

² 唐, 潇潇 (Тан Сяосяо). 唐代幽默文学研究 (Исследование юмористической литературы династии Тан): 论文学位: 硕士, 论文专业: 中国古典文献学 / 唐潇潇. — 成都: 四川大学, 2006. — 83 页.

Zamonaviy mashhur shaxslar.

Li Gan va uning o'g'li (李刚和他的儿子) haqiqiy hayotdagi zamonaviy qahramonlar. Li Gang - Xitoy rasmiysi. 2010-yil noyabr oyida uning o'g'li mashinasini haydab ketayotib, ikki qizni urib yuborgan, ulardan biri vafot etgan, ikkinchisi jarohat olgan, shundan so'ng u hatto to'xtamagan va huquq-tartibot idoralari xodimlari uni javobgarlikka tortish uchun ushlaganlarida, u quyidagi so'zlarni aytgan: "Sizlar men haqimda bilish kerak bo'lgan narsa bu: mening dadam Li Gang"³. Xitoy jamoatchiligi bu beadab xatti-harakatga zo'ravonlik bilan munosabatda bo'ldi va endi "Li Gang" nomi mashhur nomga aylandi va "Mening dadam Li Gan" iborasi va uning o'zgarishlari: Mening dadam kimligini bilasizmi?; Bu Li Ganning o'g'li va boshqalar ko'pincha xitoy hazillarida va zamonaviy xiangshengda uchraydi. Quyidagi latifaning qahramoni boshqa bironing oyog'ini bosganidan noroziligini bildirishdan oldin uning nufuzli qarindoshi bor-yo'qligini aniqlaydi:

公车上，一男的低声问他旁边的人，“你是李刚吗？”答：“不是”；“你爸是李刚吗？”，“不是”；“你有叫李刚的亲戚朋友吗？”，“没有”；“那你放开你的脚，你踩到老子了！！！”
Gōngchē shàng, yīnán de dī shēng wèn tā pángbiān de rén, “nǐ shì lǐ gāng ma?” Dá: “Bùshì”; “nǐ bà shì lǐ gāng ma?” “Bù shì”; “nǐ yǒu jiào lǐ gāng de qīn qī péngyǒu ma?” “Méiyǒu”; “nà nǐ fàng kāi nǐ de jiǎo, nǐ cǎi dào lǎozile!!!”

Xulosa qilib aytganda xitoy komik matnlarining taxminiy obrazlariga quyidagilar kiradi: mifologik obrazlar (Budda, Guan-yin, Chan E va boshqalar); 2) mashhur asarlarning qahramonlari (Liu Bay, Cao Cao, Zhuge Liang, kulrang bo'ri va uchta qo'zichoq va boshqalar); 3) tarixiy shaxslar (Zhuge Liang va Dow, Yan Guifei va boshqalar); 4) zamonaviy taniqli shaxslar (Liu Dehua, Zhou Jelun, Yao ming, Li gan) va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 穆, 莹 (Му Ин). 幽默：生命的支点：鲁迅、老舍、林语堂的幽默观和幽默艺术 (Юмор：точка опоры в жизни. Искусство юмора и юмористическая картина мира Лу синя, Лао Шэ, Линь Юйтана)：论文学位：硕士 论文专业：中国现当代文学 / 穆莹. — 大连：辽宁师范大学, 2003. — 33 页.
2. 唐, 潇潇 (Тан Сяосяо). 唐代幽默文学研究 (Исследование юмористической литературы династии Тан)：论文学位：硕士, 论文专业：中国古典文献学 / 唐潇潇. — 成都：四川大学, 2006. — 83 页.
3. 朱, 蓬蓬 (Чжу Пэнпэн). 为了幸福的明天 (Ради счастливого завтрашнего дня) / 朱蓬蓬. — 北京：十月文艺出版社, 2015. — 267 页.

³ 朱, 蓬蓬 (Чжу Пэнпэн). 为了幸福的明天 (Ради счастливого завтрашнего дня) / 朱蓬蓬. — 北京：十月文艺出版社, 2015. — 267 页.